

25 años de pasos para peces en España: aciertos, errores y esperanzas

Sanz-Ronda, Francisco Javier^{1*}; Bravo-Córdoba, Francisco-Javier²; García-Vega, Ana²; Fuentes-Pérez, Juan Francisco¹; Martínez de Azagra-Paredes, Andrés¹

¹Grupo de Ecohidráulica Aplicada, Dpto. de Ing. Agroforestal, ETSIIAA, UVA. Avda. de Madrid, 44; 34004 Palencia

²Grupo de Ecohidráulica Aplicada, Itagra.ct. Avda. de Madrid, 44; 34004 Palencia

*Autor para contacto: jsanz@uva.es

Resumen

Desde la aparición de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, se han llevado a cabo multitud de actuaciones de mejora de la continuidad longitudinal fluvial en nuestro país, incluyéndose ésta como un elemento de calidad hidromorfológico para cuantificar el estado ecológico de los ríos. A lo largo del presente siglo, también ha mejorado el conocimiento sobre nuestra ictiofauna y el funcionamiento hidráulico de los pasos para peces. En general, todo ello conlleva mejores soluciones, aunque no siempre es así. Por otro lado, los movimientos de descenso siguen siendo una asignatura pendiente, junto con la evaluación de los dispositivos, presuponiendo una funcionalidad que realmente se desconoce. Incluso aun siendo funcionales, con el paso del tiempo pueden obstruirse y/o sufrir desperfectos, no existiendo un control administrativo efectivo sobre su mantenimiento. Todas estas situaciones pueden llevar a interpretaciones sesgadas o sobrevaloradas de los indicadores hidromorfológicos de conectividad. El presente trabajo reflexiona sobre los aspectos anteriores, analizando la evolución de los pasos para peces en España desde el año 2000 e incidiendo en muchos de los aspectos susceptibles de mejora.

Palabras clave: migración; evaluación; descenso; mantenimiento; control

Abstract:

Since the appearance of the Water Framework Directive 2000/60/EC, numerous actions have been taken to improve riverine longitudinal continuity in our country, including its consideration as a hydromorphological quality element to quantify the ecological status of rivers. Throughout this century, knowledge about Iberian ichthyofauna and the hydraulic behavior of fishways has also been improved. In general, all of this leads to better solutions, although this is not always the case. On the other hand, fish descent movements remain an issue, along with the assessment of fishways. Even if the fishways are functional, they can become clogged over time, and there is no effective administrative control over their maintenance. All these situations can lead to biased or overvalued hydromorphological indicators of connectivity. This paper reflects on the aforementioned aspects, analyzing the evolution of fishways in Spain since 2000 and highlighting many of the aspects that can be improved.

Keywords: migration; assessment; descent; maintenance; control

1. Introducción

La necesidad del **libre movimiento de las poblaciones de peces** por los ríos es un aspecto importante para su conservación, y vital para muchas especies nativas de la Península Ibérica (Lucas *et al.*, 2001; Ordeix y Casals, 2024). Hasta el s. XXI, la gran mayoría de los obstáculos que limitaban el movimiento de peces no contaba con sistemas de paso para peces (SPP), o cuando existían, eran muy poco funcionales (Sanz-Ronda y Martínez De Azagra, 2013). La **Directiva Marco del Agua** (DMA) 2000/60/CE y las modificaciones legislativas que conllevó, transformaron la manera de gestionar el agua y los ecosistemas acuáticos en España. En el caso concreto de la continuidad longitudinal, se han promovido numerosas actuaciones de eliminación de obstáculos obsoletos y/o con concesiones extinguidas, así como la construcción de SPP. Todo ello con **desigual intensidad y éxito en función de la cuenca fluvial** en la que nos encontremos (MITECO, 2022a). Este espacio de tiempo concentra nuestra actividad profesional y motiva la presente reflexión, basada en la experiencia acumulada en el diseño, ejecución, evaluación y formación relativa a los SPP, llevados a cabo en prácticamente toda la geografía nacional.

En primer lugar, se han **definido e inventariado las barreras al movimiento** de los peces, incorporando desde las clásicas presas y azudes, a otros menos evidentes, como descalces de obras hidráulicas, estaciones de aforo, vados, obras de drenaje transversal, etc. (Belletti *et al.*, 2020; MITECO, 2022b). Sin embargo, aún precisamos completar los inventarios y una mayor definición espacio-temporal del concepto "barrera", incluso incorporando aspectos etológicos como la temperatura o la regulación de caudales (García-Vega *et al.*, 2022, 2023) u otros: iluminación, refugio, etc.

Durante el presente siglo, también **se ha mejorado el conocimiento** de diseño de SPP (FAO/DVWK, 2002; Larinier *et al.*, 1994; Martínez de Azagra, 1999), sobre los movimientos que hacen muchos de nuestros peces (Branco *et al.*, 2017; Bravo-Córdoba *et al.*, 2023; García-Vega *et al.*, 2022), su capacidad de natación (García-Vega *et al.*, 2023; Ruiz-Legazpi *et al.*, 2018), y el comportamiento que tienen en diferentes tipologías de SPP (Bravo-Córdoba *et al.*, 2021; Romão *et al.*, 2017; Sanz-Ronda *et al.*, 2019), así como el funcionamiento hidráulico de estos dispositivos y los efectos de la variabilidad hidrológica en su eficiencia (Fuentes-Pérez *et al.*, 2014, 2016). A pesar de que esta información redundante en **mejores diseños de SPP**, no siempre es así. Hoy en día, todavía encontramos proyectos con propuestas arcaicas, sin cálculos ni definición constructiva, mal ejecutados, que no cumplen el objetivo para el cual fueron creados. Los errores más habituales tienen que ver con una incorrecta ubicación y escaso caudal para atraer a los peces hacia el dispositivo, y una vez dentro de éste, sus reducidas dimensiones o excesiva pendiente, que hacen el pasaje del pez muy complicado (Valbuena-Castro *et al.*, 2020). Es evidente que algo sigue fallando: los conocimientos del proyectista, la revisión administrativa en las autorizaciones y la ausencia de control en todo el proceso constructivo, son aspectos fundamentales para la funcionalidad de la obra, y para ello, **es necesaria la formación** de todos los agentes implicados.

Además, hasta la fecha, se sigue prestando únicamente atención a los movimientos migratorios de ascenso con propósito reproductivo, sin considerar la gran variedad de movimientos con muy diversos fines que realizan los peces a lo largo del año (Bravo-Córdoba *et al.*, 2023), y en especial, todo lo relativo a los **movimientos de descenso**. Ésta es hoy en día una asignatura pendiente en conectividad. A pesar de su importancia, la gran mayoría de los aprovechamientos y derivaciones en nuestros ríos carecen de soluciones o medidas de protección que eviten la entrada de peces en canales de derivación, ni son exigidas en los proyectos. Es más, existe un enorme desconocimiento del comportamiento de los peces durante su descenso y de los impactos que ocasionan las hidrotecnias en la ictiofauna (Sanz-Ronda *et al.*, 2021).

Por otro lado, en la mayoría de las situaciones, **las actuaciones pocas veces son evaluadas**, presuponiendo una funcionalidad que realmente se desconoce. Los indicadores hidromorfológicos de conectividad (IHC) exigidos por la DMA contemplan la continuidad longitudinal; incluso existe un protocolo de caracterización, que evalúa el franqueo de los obstáculos mediante índices de franqueabilidad (MITECO, 2019). No obstante, la aplicación de dichos índices está sujeta a la subjetividad del evaluador y precisan de una mayor definición en muchos aspectos. Hoy en día, existen procedimientos de evaluación muy precisos mediante el marcaje y seguimiento de peces (telemetría PIT o radio) (Bravo-Córdoba *et al.*, 2018; Sanz-Ronda *et al.*, 2016), pero también métodos menos costosos y más genéricos como la metodología AEPS (CHD, 2016, 2021, 2022). Aun así, las evaluaciones de SPP siguen siendo escasas (Valbuena-Castro *et al.*, 2020). En cualquier caso, evaluar debe ser un concepto más profundo que confirmar si un SPP permite el paso de peces; la pregunta correcta es si los SPP contribuyen a la conservación de la fauna acuática. Pocos trabajos abordan esta perspectiva de manera global en el ámbito ibérico (Bravo-Córdoba *et al.*, 2023; García-Vega *et al.*, 2020).

Con frecuencia, aun siendo funcionales, a lo largo del tiempo pueden llegar a obstruirse y/o sufrir desperfectos, no existiendo un control administrativo efectivo sobre su **mantenimiento**. No hay que olvidar que estas obras se ubican en ríos, uno de los medios naturales más dinámicos y variables. Este hecho es de gran relevancia, puesto que un SPP obstruido, además de impedir el movimiento de peces, puede alterar el régimen de caudales ecológicos establecido (Fuentes-Pérez *et al.*, 2021). Por ello, una visita de **control periódico**, coincidente con la época de mayor migración, o incluso la **digitalización** -monitorización continua- (Quaranta *et al.*, 2023), debería incorporarse en los protocolos de vigilancia de los organismos ambientales y de gestión del agua. En definitiva, toda esta casuística puede llevar a **interpretaciones sesgadas o sobrevaloradas de los IHC**.

Otro aspecto relacionado con los SPP que ha entrado a debate en la última década se centra en su contribución a la dispersión de las **especies exóticas** (EE), hasta el punto de que ha sido utilizado como argumento para no acometer actuaciones de conectividad. Estas consideraciones deben hacerse con mucha precaución. Las EE, generalmente, no realizan grandes desplazamientos por los cauces y colonizan los hábitats lénticos que forma el agua embalsada, frente a hábitats lóuticos de especies nativas. No hay estudios sobre el grado de utilización de los SPP por parte de las EE en el ámbito ibérico y mucho menos sobre cómo influyen en su propagación. Al contrario, sí son bien conocidos los impactos negativos sobre las especies nativas que conlleva la fragmentación del río (Lucas *et al.*, 2001).

2. Conclusiones

Este trabajo quiere mantener viva la reflexión sobre la situación actual de los SPP, exponiendo nuestra visión de lo que ha sido su evolución en España desde la implantación de la DMA hasta la actualidad, e incidiendo en muchos de los aspectos susceptibles de mejora. En cualquier caso, **vamos por el buen camino**. España lidera las estadísticas de demolición de presas del continente (MITECO, 2022a) y la construcción de SPP eficientes para ciprínidos es un referente en el ámbito mediterráneo (Bravo-Córdoba *et al.*, 2021; Sanz-Ronda *et al.*, 2019). Por lo tanto, las perspectivas generales

son positivas. Nunca hasta ahora se ha conocido tanto sobre los peces ibéricos; existe una gran sensibilización en las administraciones públicas; la calidad de las obras ha mejorado en los últimos años (Valbuena-Castro *et al.*, 2020) y las opciones para la formación de técnicos son frecuentes desde 2010 (p.ej., 13 cursos de diseño, construcción y evaluación de pasos para peces impartidos en la ETSIIAA de Palencia; 4 congresos del CIREF y multitud de jornadas a cargo de confederaciones hidrográficas u otros organismos). Sin embargo, no hay que caer en el conformismo, sino todo lo contrario. Ojalá sirva un estímulo para seguir invirtiendo recursos y esfuerzos en mejorar lo presente y lo futuro. En el apartado anterior se han expuesto de forma resumida y concisa algunas de esas prioridades. Aun así, las preguntas siguen siendo mayores que las respuestas, y la **investigación aplicada** en conectividad ha de ser un eslabón fundamental para ayudar a la conservación de nuestros peces.

Figura 1. Ejemplo de dos SPP del s. XXI: paso naturalizado del tipo río artificial en el río Tormes (El Marín, Salamanca) y paso técnico: escala para peces de hendiduras verticales en el río Arlanzón (Fábrica de La Moneda, Burgos).

Referencias

- Belletti, B.; de Leaniz, C. G.; Jones, J.; Bizzi, S.; Börger, L.; Segura, G.; ... Barry, J. 2020. More than one million barriers fragment Europe's rivers. *Nature* 588: 436–441.
- Branco, P.; Amaral, S. D.; Ferreira, M. T.; Santos, J. M. 2017. Do small barriers affect the movement of freshwater fish by increasing residency? *Science of the Total Environment* 581: 486–494.
- Bravo-Córdoba, F. J.; Sanz-Ronda, F. J.; Ruiz-Legazpi, J.; Valbuena-Castro, J.; Makrakis, S. 2018. Vertical slot versus submerged notch with bottom orifice: Looking for the best technical fishway type for Mediterranean barbels. *Ecological engineering* 122: 120–125.
- Bravo-Córdoba, F. J.; Valbuena-Castro, J.; García-Vega, A.; Fuentes-Pérez, J. F.; Ruiz-Legazpi, J.; Sanz-Ronda, F. J. 2021. Fish passage assessment in stepped fishways: Passage success and transit time as standardized metrics. *Ecological Engineering* 162: 106172.
- Bravo-Córdoba, F. J.; García-Vega, A.; Fuentes-Pérez, J. F.; Fernandes-Celestino, L.; Makrakis, S.; Sanz-Ronda, F. J. 2023. Bidirectional connectivity in fishways: a mitigation for impacts on fish migration of small hydropower facilities. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*.
- CHD. 2016. *Manual para la evaluación de la funcionalidad de pasos para peces de estanques sucesivos. Metodología AEPS (1.0)*. Confederación Hidrográfica del Duero, 139 pp. <https://www.chduero.es/manuales-guias-e-inventarios>
- CHD. 2021. *Manual de evaluación de pasos naturalizados mediante la metodología AEPS*. Confederación Hidrográfica del Duero, 64 pp. <https://www.chduero.es/manuales-guias-e-inventarios>
- CHD. 2022. *Manual para la evaluación de estadios de afoto del tipo V-flat*. Confederación Hidrográfica del Duero, 77 pp. <https://www.chduero.es/manuales-guias-e-inventarios>
- FAO/DVWK. 2002. *Fish Passes: Design, Dimensions, and Monitoring*. FAO, 119 pp. Rome, Italy.
- Fuentes-Pérez, J. F.; Sanz-Ronda, F. J.; Martínez de Azagra, A.; García-Vega, A.; Martínez de Azagra Paredes, A.; García-Vega, A. 2014. Modeling Water-Depth Distribution in Vertical-Slot Fishways under Uniform and Nonuniform

Scenarios. *Journal of Hydraulic Engineering* 140: 06014016.

- Fuentes-Pérez, J. F.; Sanz-Ronda, F. J.; Martínez de Azagra-Paredes, A.; García-Vega, A. 2016. Non-uniform hydraulic behavior of pool-weir fishways: A tool to optimize its design and performance. *Ecological Engineering* 86: 5–12.
- Fuentes-Pérez, J. F.; García-Vega, A.; Bravo-Córdoba, F. J.; Sanz-Ronda, F. J. 2021. A step to Smart Fishways: an autonomous obstruction detection system using hydraulic modelling and sensor networks. *Sensors* 21: 6909.
- García-Vega, A.; Leunda, P. M.; Ardaiz, J.; Sanz-Ronda, F. J. 2020. Effect of restoration measures in Atlantic rivers: A 25-year overview of sea and riverine brown trout populations in the River Bidasoa. *Fisheries Management and Ecology* 27: 580–590.
- García-Vega, A.; Fuentes-Pérez, J. F.; Bravo-Córdoba, F. J.; Ruiz-Legazpi, J.; Valbuena-Castro, J.; Sanz-Ronda, F. J. 2022. Pre-reproductive movements of potamodromous cyprinids in the Iberian Peninsula: when environmental variability meets semipermeable barriers. *Hydrobiologia* 849: 1338.
- García-Vega, A.; Ruiz-Legazpi, J.; Fuentes-Pérez, J. F.; Bravo-Córdoba, F. J.; Sanz-Ronda, F. J. 2023. Effect of thermovelocity barriers on fish: influence of water temperature, flow velocity and body size on the volitional swimming capacity of northern straight-mouth nase (*Pseudochondrostoma duriense*). *Journal of Fish Biology* 102: 689–706.
- Larinier, M.; Porcher, J. P.; Travade, F.; Gosset, C. 1994. *Passes à poissons: expertise, conception des ouvrages de franchissement*. CSP, Paris, France.
- Lucas, M. C.; Baras, E.; Thom, T. J.; Duncan, A.; Slavík, O. 2001. *Migration of freshwater fishes*. Wiley Online Library, doi:10.1002/9780470999653.fmatter 440 pp. Oxford, UK.
- Martínez de Azagra, A. 1999. *Escalas para peces*. ETSIIAA, Universidad de Valladolid, 36 pp. Palencia, Spain.
- MITECO. 2019. *Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la caterografía ríos (Código: M-R-HMF-2019)*. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 110 pp.
- MITECO. 2022a. *Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2022-2030*. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 160 pp.
- MITECO. 2022b. *Inventario de Obstáculos Transversales*. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Ordeix, M.; Casals, F. 2024. Why and when do freshwater fish migrate? Observations of migration patterns of the native fishes from the Iberian Peninsula (SW Europe). *Limnetica* 43: 000–000.
- Quaranta, E.; Bejarano, M. D.; Comoglio, C.; Fuentes-Pérez, J. F.; Pérez-Díaz, J. I.; Sanz-Ronda, F. J.; ... Tuhtan, J. A. 2023. Digitalization and real-time control to mitigate environmental impacts along rivers: Focus on artificial barriers, hydropower systems and European priorities. *Science of The Total Environment* 875: 162489.
- Romão, F.; Quaresma, A. L.; Branco, P.; Santos, J. M.; Amaral, S. D.; Ferreira, M. T.; ... Pinheiro, A. N. 2017. Passage performance of two cyprinids with different ecological traits in a fishway with distinct vertical slot configurations. *Ecological Engineering* 105: 180–188.
- Ruiz-Legazpi, J.; Sanz-Ronda, F. J.; Bravo-Córdoba, F. J.; Fuentes-Pérez, J. F.; Castro-Santos, T. 2018. Influencia de factores ambientales y biométricos en la capacidad de nado del barbo ibérico (*Luciobarbus bocagei* Steindachner, 1864), un ciprínido potamódromo endémico de la Península Ibérica. *Limnetica* 37: 251–265.
- Sanz-Ronda, F. J.; Fuentes-Pérez, J. F.; García-Vega, A.; Bravo-Córdoba, F. J. 2021. Fishways as Downstream Routes in Small Hydropower Plants: Experiences with a Potamodromous Cyprinid. *Water* 13: 1041.
- Sanz-Ronda, F. J.; Bravo-Córdoba, F. J.; Fuentes-Pérez, J. F.; Castro-Santos, T. 2016. Ascent ability of brown trout, *Salmo trutta*, and two Iberian cyprinids - Iberian barbel, *Luciobarbus bocagei*, and northern straight-mouth nase, *Pseudochondrostoma duriense* - in a vertical slot fishway. *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems* 417: 10.
- Sanz-Ronda, F. J.; Bravo-Córdoba, F. J.; Sánchez-Pérez, A.; García-Vega, A.; Valbuena-Castro, J.; Fernandes-Celestino, L.; ... Oliva-Paterna, F. J. 2019. Passage Performance of Technical Pool-Type Fishways for Potamodromous Cyprinids: Novel Experiences in Semiarid Environments. *Water* 11: 2362.
- Sanz-Ronda, F.; Martínez De Azagra, A. 2013. Escalas para peces en España. Una historia forestal. *6º Congreso Forestal Español*. p. 20.
- Valbuena-Castro, J.; Fuentes-Pérez, J. F.; García-Vega, A.; Bravo-Córdoba, F. J.; Ruiz-Legazpi, J.; Martínez de Azagra-Paredes, A.; Sanz-Ronda, F. J. 2020. Coarse fishway assessment to prioritize retrofitting efforts: a case study in the Duero River basin. *Ecological Engineering* 155: 105946.